

УДК 338.2

DOI 10.5281/zenodo.14998805

Научная статья

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ ПРОТЕКЦИОНИЗМА: РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

INSTITUTIONAL FRAMEWORKS OF PROTECTIONISM: THE ROLE OF GOVERNMENT BODIES IN SHAPING RUSSIA'S INDUSTRIAL POLICY

РАЩИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

RASHCHIKOV ANDREY ALEKSANDROVICH,

Plekhanov Russian University of Economics.

В данной статье анализируются институциональные механизмы, посредством которых российские государственные органы формируют промышленную политику в условиях протекционизма. Особое внимание уделено периоду с 2022 года, в связи с началом специальной военной операции и последовавшим санкционным давлением на нашу страну, а также периоду с 2014, когда только активизировалась стратегия импортозамещения. Рассмотрены функции ключевых государственных институтов: Министерства промышленности и торговли, Государственной Думы и Совета Федерации – в разработке и реализации мер поддержки отечественных отраслей.

This article analyzes the institutional mechanisms through which Russian government agencies shape industrial policy in the context of protectionism. Special attention is paid to the period from 2022, in connection with the start of a special military operation and the subsequent sanctions pressure on our country, as well as the period from 2014, when the import substitution strategy only intensified. The functions of key government institutions are considered: the Ministry of Industry and Trade, the State Duma and the Federation Council in the development and implementation of measures to support domestic industries.

Ключевые слова: протекционизм, промышленная политика, импортозамещение, Минпромторг, Государственная Дума, Совет Федерации, экономика, вызовы.

Key words: protectionism, industrial policy, import substitution, Ministry of Industry and Trade, State Duma, Federation Council, economy, challenges.

В настоящее время в России отмечается необходимость перестройки промышленной политики на фоне внешнеполитических и экономических вызовов, берущих свое начало с событий 2014 года. Введение санкций и изменения мировой экономической конъюнктуры вынудили государство искать новые пути защиты отечественного производства. Одним из ответов стала стратегия импортозамещения, которая стала основой для формирования протекционистских мер. Последующие события, в частности, динамика международной обстановки в 2022 году, лишь усилили необходимость разработки инструментов, способствующих поддержке ключевых отраслей экономики. Все эти процессы продолжают и сегодня. Статья представляет собой попытку рассмотреть роль государственных институтов как основных агентов формирования экономической политики. На наш взгляд, инсти-

туциональный подход позволяет глубже понять не только формальные аспекты законодательной базы, но и выявить особенности взаимодействия различных ветвей власти в условиях экономических кризисов, которые доминируют во внешнеполитических вызовах.

В 2014 году, когда в Европе обострилась геополитическая обстановка, наша страна столкнулась с необходимостью пересмотра своей промышленной политики. Президент РФ В.В. Путин поставил задачу о снижении зависимости от импорта и развитие отечественного производства. Так, 6 августа 2014 года Президент подписал Указ, которым был введён запрет на поставки в Россию отдельных видов сельхозпродукции и продовольствия из стран, объявивших санкции в отношении российских юридических и (или) физических лиц [8]. Более того, в этот период Минпромторг начал активно разрабатывать программы импортозамещения, ориентированные на развитие таких отраслей, как, например, автомобилестроение, судостроение, агропромышленный комплекс, химическая промышленность и многих других [3-5]. Орган активно взаимодействует с профильными ведомствами и региональными органами власти, обеспечивая синергетический эффект от применения комплексных мер поддержки. Именно через данные механизмы осуществляется передача стратегических приоритетов, заложенных в государственной политике, на практику производства и развития технологий.

При этом законодательные органы власти обеспечивали юридическое сопровождение данных инициатив, принимая нормативно-правовые акты, направленные на поддержку отечественных производителей. Совокупность данных мер формирует правовую основу, необходимую для реализации стратегических целей импортозамещения и поддержки ключевых отраслей экономики. Совет Федерации, как верхняя палата парламента, осуществляет контроль за законностью и соответствием принимаемых мер конституционным нормам. В данном контексте его основные функции включают в себя:

- Ратификацию и корректировку законодательных инициатив, принятых Государственной Думой, с учетом долгосрочных интересов государства.
- Формирование экспертных заключений и проведение аналитических обзоров.
- Содействие межведомственному диалогу между законодательной и исполнительной властью для выработки оптимальных решений в области протекционизма.

Наиболее заметную роль импортозамещения можно увидеть в агропромышленном комплексе и в частности в мясном секторе. Развитие агропромышленного комплекса является важным направлением государственной политики, направленным на обеспечение продовольственной безопасности страны. Государственные органы, включая Минпромторг, реализуют программы по модернизации сельскохозяйственного производства, внедрению инновационных технологий и стимулированию отечественного производства продуктов питания. Начиная с 2014 года, когда Минпромторг разработал комплекс мер направленных на защиту от санкционного давления местных производителей мяса и мясных продуктов. Программы включали в себя предоставление субсидий, налоговых преференций и иных стимулов для отечественных производителей, что позволило активизировать развитие национального производства в условиях санкционного давления и геополитических вызовов. Совместными усилиями исполнительной и законодательной власти была создана интегрированная система поддержки, которая позволила не только сократить импортную долю в мясном секторе, но также и повысить продовольственную безопасность страны. По данным Росстата [11] в период с 2014 по начало 2024 года динамика объема производства импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации демонстрирует значительные изменения, особенно в сегменте мясной продукции. Так, производство мяса крупного рогатого скота, предназначенного для потребления в парном, остывшем или охлажденном виде (в том числе для детского питания), выросло с 185 тыс. тонн в 2014 году до 337 тыс. тонн в 2024 году, что свидетельствует о росте в 1,82 раза. При этом производство замороженного мяса крупного рогато-

го скота также показало значительное увеличение – с 43,2 тыс. тонн до 122 тыс. тонн, что составляет рост в 2,82 раза. Аналогичные тенденции наблюдаются и в сегменте свинины: объем производства свежей свинины (парной, остывшей или охлажденной) увеличился с 1 438 тыс. тонн до 3 272 тыс. тонн, то есть в 2,28 раза, а производство замороженной свинины, в том числе для детского питания, выросло с 97,1 тыс. тонн до 514 тыс. тонн, что представляет собой рост в 5,29 раза. В секторе птицеводства, охватывающем производство мяса и субпродуктов домашней птицы, объем производства увеличился с 3 979 тыс. тонн в 2014 году до 5 046 тыс. тонн в 2023 году, достигнув максимального показателя в 2022 году – 5 058 тыс. тонн, что соответствует росту в 1,27 раза.

Автопром – один из приоритетных секторов в рамках стратегии импортозамещения. Министерство промышленности и торговли инициировало создание программ, направленных на развитие отечественного автопроизводства, включая меры налогового стимулирования, субсидирования и создания специальных экономических зон. Законодательные инициативы способствовали принятию нормативно-правовых актов, которые обеспечили защиту интересов отечественных производителей. Совет Федерации, гарантировал правовую устойчивость принятых мер, создавая условия для долгосрочных инвестиций в отрасль. В марте 2022 г. США, Евросоюз и Япония запретили экспорт автомобилей в Россию, а последующие ограничения со стороны Норвегии и других стран усугубили ситуацию, наложив эмбарго на материалы и комплектующие, необходимые для производства. Это привело к тому, что почти все автомобильные заводы в 2022 г. были вынуждены приостановить работу, а общее количество произведённых автомобилей сократилось на 67 % по сравнению с 2021 г. [5].

Анализ динамики отечественного автомобильного парка с начала 2019 по 2024 гг. выявил несколько тенденций. С одной стороны, общий объем автопарка вырос на 6,5 %, однако наблюдается значительное увеличение числа старых автомобилей (на 10,9 %) и сокращение доли новых машин (на 2,8 %), что указывает на структурные изменения в отрасли. С другой стороны, продажи новых легковых автомобилей резко снизились с началом санкционных ограничений, но к июню 2024 г. ситуация стабилизировалась, и продажи выросли на 15 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В ответ на возникшие вызовы Правительство РФ приняло ряд мер, направленных на поддержку отечественных производителей. Среди них Постановление №855 от 12 мая 2022 г., позволяющее автозаводам отказаться от использования современных импортных компонентов, Федеральный Закон №213-ФЗ, легализующий параллельный импорт, и упрощённые правила ввоза транспортных средств, отменяющие обязательную сертификацию. Эти меры, в сочетании с активным участием китайских автопроизводителей, снижением процентных ставок по автокредитам и улучшением логистики, способствовали восстановлению рынка.

Несмотря на временные успехи в преодолении дефицита, долгосрочное развитие автомобильной промышленности требует фундаментального пересмотра государственной политики, направленной на обеспечение технологического суверенитета и конкурентоспособности отечественных предприятий. В этом контексте политика импортозамещения представляется ключевым инструментом для формирования устойчивых отраслевых структур и выстраивания комплексной стратегии промышленного развития.

Химическая промышленность, как один из ключевых секторов национальных проектов технологического лидерства до 2030 года, претерпевает глубокую трансформацию в рамках политики импортозамещения. Государственная стратегия, направленная на создание единой технологической цепочки от сырья до готовой продукции, стимулирует модернизацию производственных мощностей и обновление инвестиционных стратегий предприятий. По итогам первого полугодия 2024 года высокие показатели предпринимательской уверенности свидетельствуют о положительном воздействии государственных мер, несмотря на продолжающе-

еся санкционное давление, которое уже в некоторой степени утратило свою прежнюю остроту [6]. Государственные органы, поддерживая НИОКР и внедряя цифровые технологии, играют решающую роль в снижении зависимости от импортных компонентов, что укрепляет технологический суверенитет отрасли и способствует экологизации производства. Таким образом, институциональные рамки протекционизма оказывают значительное влияние на формирование промышленной политики, обеспечивая устойчивое развитие химической промышленности в современных условиях.

В российской авиастроительной отрасли процессы импортозамещения играют ключевую роль в обеспечении технологической независимости и конкурентоспособности. Программа импортозамещения охватывает как разработку новых самолетов, так и модернизацию существующих моделей, что демонстрируется на примере проектов MC-21 и Sukhoi Superjet New.

Так, MC-21, разработанный с целью создания современного воздушного судна с высокой степенью локализации компонентов, претерпел значительные изменения в условиях санкционного давления. По данным Минпромторга, самолёт с российскими двигателями и отечественными системами уже получил одобрение Росавиации и, несмотря на проблемы с увеличенной массой планера, ожидается, что первые поставки MC-21 состоятся в 2024-2025 годах [10]. Это свидетельствует о системной работе органов власти по поддержке отечественного авиастроения через корректировку госпрограмм, направленных на импортозамещение ключевых технологий.

В то же время, в рамках программы импортозамещения по проекту Sukhoi Superjet New наблюдается активное внедрение российских комплектующих: заказ на работы по импортозамещению компонентов SSJ составил 3,5 млрд рублей, а опытный образец самолёта совершил первый полет в августе 2023 года, продемонстрировав стабильную работу около 40 замененных систем (12). Подобные инициативы подтверждают, что государственная политика направлена на формирование условий для разработки и серийного производства самолетов с высокой долей отечественных технологий.

Органы государственной власти, включая Минпромторг и Росавиацию, активно участвуют в реализации данных проектов, корректируя стратегические цели и обеспечивая финансовую поддержку через государственные программы. Эти меры способствуют не только снижению зависимости от иностранных поставок, но и развитию отечественной производственной базы, что подтверждается заявлением министра финансов о выделении более 280 млрд рублей на проект MC-21 из Фонда национального благосостояния [9].

Нефтегазовая отрасль России традиционно занимает ключевое место в экономике страны, и её стратегическая важность обуславливает особый акцент государственной политики на импортозамещении. В условиях санкционного давления и глобальной нестабильности внешних рынков государственные органы активно реализуют меры по снижению зависимости от зарубежных технологий, оборудования и программного обеспечения в нефтегазовом секторе.

Одним из основных направлений протекционистской политики в нефтегазовой отрасли является поддержка отечественных производителей оборудования для добычи, транспортировки и переработки углеводородов. В последние годы Министерство промышленности и торговли и другие профильные ведомства инициировали государственные программы, направленные на развитие импортозамещающих технологий в области бурения, строительства нефтепроводов, установки компрессорных станций и систем мониторинга месторождений [1]. Эти меры способствуют не только замещению импортных компонентов, но и стимулируют рост отечественного научно-технического потенциала, повышая конкурентоспособность нефтегазового комплекса на внутреннем и внешнем рынках.

Особое внимание уделяется цифровизации нефтегазового производства. Государственная поддержка направлена на внедрение отечественных программных решений для автоматизации процессов добычи и переработки, что позволяет снизить операционные издержки и повысить эффективность управления производственными активами. Такие инициативы реализуются в рамках государственных субсидий и налоговых льгот, что подтверждает активное взаимодействие между законодательной и исполнительной властью в формировании промышленной политики.

Кроме того, усилия по импортозамещению в нефтегазовой отрасли охватывают и вопросы кадрового обеспечения. Программы повышения квалификации специалистов, финансируемые государством, способствуют формированию устойчивой базы профессиональных компетенций, необходимых для успешного освоения новых технологий и оборудования. Это позволяет обеспечить непрерывное развитие отрасли в условиях динамичных внешнеэкономических вызовов [7, с. 69].

На наш взгляд, институциональные рамки протекционизма в России демонстрируют высокий уровень адаптивности и оперативности в ответ на внешнеэкономические вызовы. Взаимодействие ключевых органов государственной власти создает комплексный механизм поддержки отечественных производителей, способный обеспечить долгосрочную конкурентоспособность экономики. Следует отметить, что институциональные рамки протекционизма представляют собой динамичный и комплексный механизм, способный адаптироваться к внешним вызовам и внутренним изменениям в экономике России. Современная промышленная политика, основанная на институциональном подходе, демонстрирует положительную динамику развития ключевых отраслей, что особенно актуально в условиях необходимости импортозамещения и технологической модернизации. По нашему мнению, дальнейшее совершенствование взаимодействия между Минпромторгом, Государственной Думой и Советом Федерации позволит не только укрепить внутренний рынок, но и создать прочную основу для устойчивого экономического роста.

Таким образом, рассмотренные в статье институциональные механизмы и примеры их реализации подтверждают значимость государственного регулирования в условиях протекционизма. Дальнейшие исследования в данной области могут быть направлены на анализ влияния глобальных экономических изменений на внутренние процессы и разработку новых стратегий поддержки отечественного производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белик О.Д., Раскулова Т.В. Развитие химического и нефтегазового машиностроения в условиях импортозамещения // Современные технологии и научно-технический прогресс. 2022. № 9. С. 13-14.
2. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 марта 2015 г. № 661 "Об утверждении отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли Российской Федерации" (утратил силу). 2015. URL: <https://base.garant.ru/70937952> (дата обращения 28.02.2025).
3. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 марта 2015 г. № 663 "Об утверждении отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли гражданского авиастроения Российской Федерации. 2015. URL: <https://base.garant.ru/57427563> (дата обращения 28.02.2025).
4. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 29 января 2016 г. № 197 "Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации и о признании утратившим силу приказа Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 646". 2016. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71224294> (дата обращения 28.02.2025).

5. Производство легковых автомобилей в России в 2022 году упало втрое, URL: <https://www.interfax.ru/business/884251> (дата обращения 03.03.2025).

6. Лола И.С., Дубкова А.Д., Усов Н.А. Химическая промышленность: актуальные оценки // Высшая Школа Экономики. 2024. URL: <https://issek.hse.ru/news/956101493.html> (дата обращения 04.03.2025).

7. Карачаровский В.В. Культура и модернизация в зеркале взаимодействия российских и иностранных профессионалов в мультинациональных трудовых коллективах в России / В.В. Карачаровский, О.И. Шкаратан, Г.А. Ястребов // Экономическая социология. 2014. № 8. С. 67-77.

8. Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере агропромышленного комплекса в контексте политики импортозамещения. 2019. URL: <http://council.gov.ru/activity/activities/roundtables/103129> (дата обращения 28.02.2025).

9. Правительство раскрыло траты из ФНБ на постройку отечественных лайнеров. 2024. URL: <https://www.rbc.ru/economics/15/01/2024/65a4e9719a7947aa50940908> (дата обращения 01.03.2025).

10. Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом. 2022. URL: <https://ria.ru/20221229/ms-21-1842202560.html> (дата обращения 03.03.2025).

11. Показатели, характеризующие импортозамещение в России. 2024. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11188> (дата обращения 02.03.2025).

12. Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. 2023. URL: <https://tass.ru/ekonomika/18606359> (дата обращения 02.03.2025).

Поступила в редакцию: 07.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Ращиков А.А., 2025.